

المؤتمر الثاني لدراسات القانون والمجتمع في إفريقيا

إفريقيا والشرق الأوسط في زمن هشاشة الأنظمة القانونية

١ - ٣ أبريل ٢٠١٩
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

اليوم الأول الإثنين 1 أبريل 2019	
تسجيل الحضور	١٠:٣٠ - ١٠:٥٥
ترحيب بالحضور والكلمة الافتتاحية الوزير نبيل فهمي, عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة علاء الدين مصطفى ادريس, الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والابداع عمرو الشلقاني, مدير وحدة أبحاث القانون والمجتمع دي سمايث, أستاذ كرسي الأمن والعدالة بجامعة كيب تاون	١١:٥٥ - ١٠:٣٠
إجلسة عامة (بحضور كل المشاركين) القانون والسلطوية مارك فتحي مسعود, برنامج الدراسات القانونية, جامعة كاليفورنيا سانتا كروز محمد مدحت مندور, وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية كريم مدحت عنارة, وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية هبة خليل, جامعة إلينوي في إربانا-شامبين	١٢:٣٠ - ١١:٥٥

استراحة غذاء	١٢,٣٠ - ١,٣٠
جلسات متزامنة مغلقة	٣,٠٠ - ١,٣٠
الجلسة الأولى ب القانون, العنف الجنسي والعنف على أساس النوع	الجلسة الأولى أ القانون في الدول الهشة
أحمد أبو المجد محامي الزواج المدني في إفريقيا: خطوة على طريق المواطنة ودولة المساواة وتمكين وحماية النساء من العنف (التشريعات المصرية كحالة) آينس كاجيرو وايز ابيل وارويبا كلية القانون, جامعة مزومبي ترجمة قانون حقوق الإنسان وفقاً للظروف المحلية: هل هو حل ضد زواج الأطفال في إفريقيا؟	آية بدر جامعة القاهرة, مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سيادة القانون ودولة المؤسسات: إشكالية هشاشة الدولة الليبية ما بعد القذافي بيليندا هلاتشوايو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهوية ثنائية للنساء: الآثار المترتبة على قضية المحكمة الجنائية الدولية بيمبا الأخيرة على أحكام القضاء الجنائي الإقليمي على النساء

<p>روث نيكورا ليكاكيني كلية القانون, جامعة كيب تاون الاغتصاب والكرامة: إعادة التفكير في لغة "الاستلاب" وإعادة تعريف سبل الانتصاف من العنف الجنسي في كينيا</p>	<p>منار عبد العزيز محامية مسار العدالة الانتقالية في مصر</p> <p>زنديلي ندبيلي كلية القانون, جامعة كيب تاون النظام القانوني العرفي والقوانين الضريبية: تحليل لأنظمة الضرائب المتباعدة في الدول الهشة</p>
<p>استراحة قهوة</p>	<p>١٥:١٥ - ١٥:٠٠</p>
<p>جلسات متزامنة مغلقة (الجلسة الثانية أ, ب, ج)</p>	<p>١٦:٤٥ - ١٥:١٥</p>
<p>الجلسة الثانية أ قضاة ومحاكم (١)</p>	<p>الجلسة الثانية ب القانون "الآخر"</p>
<p>أسيكيا كاريبي-وايت قسم الفقه والقانون الدولي، جامعة ليجوس القضاء الناشط وسيادة القانون في إفريقيا: تأملات من نيجيريا</p> <p>كاميليا صلاح الدين كمال كلية القانون, جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين الأدوات القانونية والعملية لتحقيق الاستقلال القضائي</p>	<p>مريم عبد الرحيم مصطفى كلية القانون العام, جامعة إلورين الاحتفال والتدقيق في استقدام قرار حول حل بديل لفض المنازعات في نظام العدالة الجنائية في نيجيريا</p> <p>أولانكي أديلكون وفينفولو تيديمولا كلية الحقوق، الجامعة الأمريكية في نيجيريا مؤسسة هير مونويل للمساعدة الإنسانية</p>

<p>تئينينجي باندا , جامعة زامبيا الكفاءة في محاكم لوساكا الابتدائية: دراسة نوعية</p>	<p>النهج المجتمعي للعدالة في العنف القائم على النوع الاجتماعي: النهج الأفريقي للعدالة الجنائية</p> <p>ريبيكا باديجوبن مجلس التعليم القانوني, مدرسة القانون النيجيرية العوامل المؤسسية: مدى تعزيزها للتكيف القضائي للقواعد/القيم التقليدية في إقامة العدل في المحاكم العرفية في نيجيريا وجنوب إفريقيا</p> <p>إلهام محمود وكاريمان كمال هيئة تير ديز أوم مصر - ورقة مؤسسية ملاحم مرحلة المهة لنظم العدالة غير النظامية داخل مصر</p>
---	---

اليوم الثاني الثلاثاء ٣ أبريل ٢٠١٩	
قهوة	٠٩:٣٠ - ١٠:٠٠
حوار مفتوح مع الجيل الجديد من باحثي ودارسي القانون والمجتمع في إفريقيا والشرق الأوسط	١١:٠٠ - ١١:٣٠
جلسة عامة تنظيم وإدارة الحياة اليومية في فلسطين - جامعة بيرزيت بفلسطين مضر قسيس: مقارنة حول النظري والملموس في الحياة اليومية علاء العزة: الحياة اليومية والاستعمار الاستيطاني: نحو نظرية لما هو سائد ريم البطمة: القانون والإسكان في الحياة اليومية للفلسطينيين	١١:٣٠ - ١٢:٣٠
استراحة قهوة	١٢:٣٠ - ١٣:٠٠
جلسات متزامنة: الجلسة الثالثة أ، ب، ج	١٣:٠٠ - ١٤:٣٠

الجلسة الثالثة ج الأمن ومؤسسات إنفاذ القانون	الجلسة الثالثة ب احترام القانون وخرقه	الجلسة الثالثة أ قضاة ومحاكم ٢
<p>أمل فوزي كلية الحقوق، جامعة عين شمس ميزان الحقوق والحريات الرقمية في التشريعات الشرق أوسطية</p> <p>ميرسي إمجيفي أونوريودي كلية القانون النيجيرية دور الشرطة في نظام العدالة الجنائية النيجيري: الآثار المترتبة على كرامة وحقوق المواطنين</p> <p>نورا فرج المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين الالتزامات الحقوقية في عمل ضباط الشرطة القضائية</p> <p>بيدي أوباني قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بنين، ولاية ايدو، نيجيريا</p>	<p>أغنيس ك. ميروكا موتوا كلية الحقوق، جامعة نايروبي استخدام القانون الجنائي في تنظيم الثقافة: حالة التشويه الجنسي للإناث (ختان الإناث) في كينيا</p> <p>جين ديالا كلية القانون، جامعة كيب تاون شرعية القوانين غير النظامية في سياق التعددية القانونية والمؤسسية في جنوب شرق نيجيريا</p> <p>ميزانور رحمن كلية الحقوق، جامعة وولايتا سودو بأثيوبيا استخدام إطار حقوق الإنسان لتعزيز الكرامة الإنسانية والعدالة: نظرة نقدية على الممارسة العرفية (الأشأ) في جنوب إثيوبيا</p>	<p>حليمة دوما - كوتغي جامعة ولاية ناساراوا تقييم نظام المحاكم متعددة المداخل في نيجيريا: القضايا والتحديات والآفاق</p> <p>جانيت مونيسولا جامعة ولاية إيكي تي محاكم الأسرة والأمن الإنساني: قضية جنوب غرب نيجيريا</p> <p>أوليفيا أنكو - تسيدي وريجينا آثر كلية إدارة الأعمال، جامعة غانا وكلية غانا الجامعية المدعي العام الخاص: الدواء الشافي أم واجهة للفساد المؤسسي في غانا؟</p>

<p>تأملات نقدية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون في نيجيريا</p>	<p>ندى رفيق مجلس السكان الدولي بمصر متى وكيف يصبح القانون فعالاً في تحجيم ممارسة التنشويه الجنسي للإناث (ختان الإناث)</p>	<p>شعبان غالب عبد اللطيف قاضي إلغاء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة في القانون المصري وأثر ذلك على إصلاح منظومة العدالة الجنائية إلهام محمود وكاريمان كمال هيئة تير ديز أوم مصر - ورقة مؤسسية بين ضعف البنية التحتية للعدالة الجنائية وشرارات إعادة هيكلة منظومة عدالة الأطفال</p>
<p>استراحة غداء</p>		<p>١٤:٣٠ - ١٥:٣٠</p>
<p>جلسات متزامنة مغلقة ٤ - أ، ب، ج</p>		<p>١٧:٠٠ - ١٥:٣٠</p>
<p>الجلسة الرابعة ج المؤسسات القانونية والتوازن الدقيق بين القانون والتقليد</p>	<p>الجلسة الرابعة ب القانون، العنف الجنسي، والعنف على أساس النوع</p>	<p>الجلسة الرابعة أ زواج القصر وسيادة القانون</p>
<p>أنتوني ديالا وبيتشيبا كانغوا جامعة ويستيرن كيب</p>	<p>أحمد سمير باحث مستقل</p>	<p>أ. أولابوريدي ون. اندولفو جامعة فورت هير</p>

إعادة التفكير في العلاقة بين الدستورية والقانون العرفي في إفريقيا

جلوريا شيكاوندا

كلية القانون، جامعة كيب تاون

موسم الانتخابات في أفريقيا: كيف تساعد المؤسسات القانونية على حماية التواصل الاجتماعي في أفريقيا وفي الحفاظ على الحق المقدس في انتخابات حرة ونزيهة.

ميريام ماتيندا

جامعة أريزونا؛ وجامعة توميني في ماكوميرا-أروشا، تنزانيا

الحق في تقرير المصير وحماية نساء الشعوب الأصلية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في تنزانيا في عصر الهشاشة

أموياما كولولي

كلية القانون، جامعة كيب تاون

كرامة من؟ تحليل دور القضاء في تحقيق التوازن بين حماية الصالح العام ومطالبات الحق الفردي في الصحة في أفريقيا

الإجهاض بين مصر وتونس في القانون والشريعة الإسلامية

أنور سالم

قسم الشريعة الإسلامية، دار العلوم، جامعة القاهرة

من صور العنف ضد المرأة في القرن التاسع عشر - المشكلة والحل.

أزويكي أونورا-أجونو وكريستينا باراو

جامعة بريتوريا، القضاء بولاية نيجر

نظريات التداول والنضال حول إعمال الحقوق - ماذا حققت نيجيريا في قضايا حماية النوع الاجتماعي والتصدي للعنف الجنسي؟

جميلة عمر

كلية القانون، جامعة كيب تاون

إعادة النظر في عملية التركيز على الضحايا: النظام الجنائي المناوئ في جنوب إفريقيا إصلاح العدالة الجنائية/مناهضة العنف الجنسي والعنف المستند إلى النوع الاجتماعي

قانون حقيقي أم تستر: إيجابيات وسلبيات القانون النموذجي لمجتمع تنمية الجنوب الأفريقي بشأن القضاء على زواج الأطفال وحماية الأطفال الذين تم تزويجهم بالفعل.

إيزابيل واريوبا وأينس كاجيرو

كلية القانون، جامعة مزومبي

مقاومة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المصابة بالألبينية: حلول مطروحة لمشكلة زواج الأطفال في إفريقيا.

كلي مولت

مركز دراسات القانون والمجتمع، جامعة كيب تاون

حملات المناصرة، فرص تغيير السياسات والمشاكل المستعصية على الحل. نحو نظرية للتخطيط الاستراتيجي والاستجابة لمشاكل زواج الأطفال في الجنوب الأفريقي

نتاندوكايسي ندلوفو

كلية نيلسون مانديلا للقانون في جامعة فورت هير

الآليات القانونية كأداة لمكافحة زواج الأطفال في زيمبابوي. تداعيات حكم مودزورو وآخرون ضد وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية وغيرهم.

الدعوى الدستورية رقم 79/14، حكم المحكمة الدستورية

بزيبابوي رقم 12/2015

<p>الكلمة الرئيسية لليوم الثاني - محاضرة مفتوحة للعامّة الثقافة القانونية الشعبية في المسلسلات التلفزيونية المصرية جيانلوكا بارولين، جامعة أغا خان بلندن</p>	١٨:٣٠ - ١٧:٠٠
<p><u>حفل عشاء</u></p>	٢٢:٠٠ - ١٩:٠٠

اليوم الثالث الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩		
رحلة إلى المتحف المصري أو القاهرة الفاطمية (يُقسم العدد مجموعتين)		١١:٣٠ - ٠٨:٠٠
جلسات متزامنة مغلقة ٥ - أ، ب، ج		١٣:٠٠ - ١١:٣٠
الجلسة الخامسة ج الدين وسيادة القانون	الجلسة الخامسة ب الدراسات الدستورية	الجلسة الخامسة أ القانون والمحاكم الإقليمية

<p>مارك فتحي مسعود برنامج الدراسات القانونية، جامعة كاليفورنيا سانتا كروز بناء دولة القانون في الصومال</p> <p>مايكل برويد كلية القانون بجامعة إيموري التحكيم الديني في أفريقيا والشرق الأوسط الحفاظ على الحقوق وإضافة القيم من خلال التحكيم الديني</p> <p>جابر محمد مشيخة الأزهر، الجامعة البريطانية بالقاهرة نهج الفقه الإسلامي في إصلاح التشريعات الجنائية المصرية المرتبطة بعقوبة الإعدام</p> <p>سليمان خالد قسم الاجتماع – جامعة اوسمانو دانفوديو الدين والهوية وانعدام الأمن في شمال نيجيريا: دراسة للسياق الاجتماعي والاقتصادي للنزاعات العنيفة القائمة على الدين في شمال نيجيريا</p>	<p>أحمد فتحي عبادة وحدة أبحاث القانون والمجتمع، الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطور النقاضي الاستراتيجي في مصر</p> <p>أبولين زوابيت جامعة جنيف بين سيادة الدستور وضمان "نظام عام أفريقي"، حماية المبدأ الديمقراطي من قبل القضاء الدولي في إفريقيا.</p> <p>دنيس موتوا اندامبو كلية القانون، جامعة جومو كنياتا للزراعة والتكنولوجيا الاستقرار الاجتماعي في أفريقيا والعلاقة الهشة بين السلطتين التنفيذية والقضائية</p> <p>محمد عبد السلام معهد الدراسات السياسية بباريس هل تشكل الإصلاحات الدستورية الحل لحماية الحريات والحقوق؟</p>	<p>عبد الوهاب إيجبولي كلية الحقوق، جامعة ليلورين ضعف المؤسسات القضائية الوطنية ومهمة إنقاذ المحاكم الإقليمية: تقييم نقدي لمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا</p> <p>خالد إمام البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تحديات تطبيق العدالة الجنائية في إفريقيا في ظل انحسار مبدأ الولاية القضائية العالمية والاعتراضات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية من قبل بعض دول القارة.</p> <p>مامي ايفوا أدانزي كوم جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا اختصاص حقوق المرأة في محكمة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا: تأثير بروتوكول مابوتو ومعيار العناية الواجبة</p> <p>مايكل أداني معهد بحوث القانون البيئي، جامعة ووهان النوع الاجتماعي وتغير المناخ وقانون الاتحاد الأفريقي في إفريقيا</p>
---	--	--

الكلمة الرئيسية الثانية - نقاش على الغداء سحر عزيز, جامعة رتجرز, هالة اليوسفي, جامعة باريس دوفين			١٣:٠٠ - ١٥:٠٠
جلسات مترامنة مغلقة ٦- أ، ب، ج			١٥:٣٠ - ١٦:٣٠
جلسة ٦ ج الأرض والملكية الخاصة	جلسة ٦ ب التغير المناخي والموارد الطبيعية	جلسة ٦ أ الهجرة واللاجئين	
<p>بيرناديت أنوبيين و سانيلي سيباندا كلية حقوق شيكاغو - كنت وجامعة فيتسفونترز راند (فيتس) من التعويضات إلى استعادة الكرامة: قصة مجتمع بوييلا</p> <p>سميث أوما مركز القانون والعدالة الدولية، جامعة كارديف ألغام وأصنام الولايات القضائية وأشكال انعدام التوافق مع سيادة القانون</p> <p>تاريو كاموتو برنامج حوكمة المخاطر الدولية، قسم القانون العام، جامعة كيب تاون التحدي العميق لإدارة شؤون الحياة البرية والأراضي في سياق ارتفاع مشاركة المواطنين في جنوب إفريقيا</p>	<p>آبي أوبيني وحدة قانون التنمية الدولية مركز حقوق الإنسان، جامعة بريتوريا المرونة ومنع النزاعات في سياق الصناعات الاستخراجية</p> <p>إيريك كومولو معهد القانون والسياسة العالمية، كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وجامعة كينيا أنماط تجزئة النظام في مصايد الأسماك البحرية في كينيا</p> <p>بيتر كايودي أونيمولا كلية الحقوق، جامعة إيبادان</p>	<p>نكوميسا ويلي و بوبو مفوبو وحدة حقوق اللاجئين، جامعة كيب تاون تقاسم المسؤولية: نحو إطار موحد لحماية اللاجئين في أفريقيا</p> <p>رالف وايد كلية لندن الجامعية، باحث زائر بجامعة القدس بفلسطين "أزمة" الهجرة في أفريقيا والشرق الأوسط كآزمة للقانون الدولي</p> <p>سيون باميديلي قسم العلاقات الدولية بجامعة كروز لاند، أبيوكوتا الصحراء والأرض والمياه: المحادثات حول آثار التنسند على الأمن الإنساني للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المغرب وشمال إفريقيا</p>	

	<p>إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجريمة الإلكترونية رداً على تصاعد الهجمات الإلكترونية على قطاعات النفط والغاز في الشرق الأوسط وإفريقيا</p>	<p>سولومون جوفي قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أديس أبابا الهجرة والمشاركة العابرة للوطنية في القرن الأفريقي</p> <p>توسين أواسونا البرنامج النيجيري للعمل الشرطي ومركز السياسات العامة البديلة الهجرة غير النظامية ومسئولية الدولة النيجيرية</p>
		<p>جلسة ختامية ١٧:٠٠ - ١٤:٣٠</p>